

¿CON SENTIDO O SIN SENTIDO? REFLEXIONANDO SOBRE LAS AMBIGÜEDADES LINGÜÍSTICAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO

GUÍA DEL DOCENTE

Curso	4º ESO
Temporización	6 sesiones
Producto final	Póster digital sobre la ambigüedad. Incluirá una definición y la presentación de seis ejemplos de tres tipos distintos de ambigüedad (en más de una lengua) con la explicación y solución en un código QR, y consejos para evitarlas.
Objetivos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none">• Resolver problemas de expresión relacionados con la ambigüedad.• Avanzar en la capacidad interpretativa de mensajes.• Valorar la importancia de la precisión en el uso de la lengua.• Valorar la importancia del contexto lingüístico y extralingüístico en la comunicación.• Desarrollar la capacidad de reflexión metalingüística e interlingüística.• Distinguir los diferentes niveles de estudio de la lengua (fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico).• Consolidar los conceptos de polisemia, homonimia, referencia, núcleo y complemento.
Competencias	<ul style="list-style-type: none">• Comunicación lingüística, reflexión metalingüística.• Digital, mensajes multimodales en diferentes soportes.• Social y cívica, trabajo colaborativo, respeto por la diversidad lingüística.• Aprender a aprender, estrategias de planificación, desarrollo del criterio personal.

	<ul style="list-style-type: none">● Iniciativa y espíritu emprendedor, creatividad.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none">● Noción de ambigüedad. Tipos: fonológica, léxico-semántica, morfosintáctica.● La lengua como sistema. Niveles fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico.● Conceptos gramaticales: núcleo y complemento; homonimia y polisemia; referente.● Valor sintáctico y semántico del orden de los elementos en la oración.● El contraste interlingüístico como estrategia de reflexión metalingüística.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">● El diseño del póster cuida el aspecto visual para que resulte atractivo y claro.● El póster contiene todos los apartados que se piden sin errores ortográficos ni en el contenido.● Los ejemplos aportados son originales, claros, en más de una lengua e ilustran los diferentes niveles de estudio de la lengua (fonético, morfosintáctico, léxico).● Las explicaciones y soluciones de las ambigüedades son claras y correctas, y se encuentran en un código QR.● En el póster y en su presentación oral se utilizan de forma adecuada los conceptos trabajados y se expresan con la terminología apropiada.
Recursos	<ul style="list-style-type: none">● Ordenador y conexión a Internet● Aplicación digital (<i>Canva, Genially, Glogster, Padlet...</i>) para elaborar un póster.● Generador de códigos QR

JUSTIFICACIÓN

La presente SD pretende fomentar la reflexión de los estudiantes sobre el funcionamiento de las lenguas a partir de la focalización en unos contenidos gramaticales concretos relacionados con el doble sentido de determinadas expresiones. Creemos que es importante y necesaria la apropiación de esos conocimientos por parte del alumnado, sin los cuales no podría haber progreso en la reflexión ni en su mejora como usuarios de las lenguas. También consideramos imprescindible la activación y el acompañamiento en la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua (reflexión metalingüística), ya que esto favorecerá su autonomía y competencia lingüística y, a la vez, dotará de sentido los contenidos gramaticales que se trabajan. De esta manera, el conocimiento del funcionamiento de los elementos lingüísticos contribuye a mejorar su uso y a interpretar el buen sentido de las palabras.

La SD consta de tres fases, que detallamos a continuación:

FASE 1 (Sesión 1: activación de conocimientos y presentación de la propuesta)

- 1. Activación de conocimientos a partir de imágenes y del análisis conjunto de dos ejemplos distintos de ambigüedad.*
- 2. Presentación de la propuesta: contenidos y objetivos de aprendizaje y producto final.*

FASE 2 (Sesiones 2, 3 y 4: ejercitación y reflexión)

- 3. Análisis de diferentes ejemplos de ambigüedad (en diferentes idiomas):*
 - Explicar las posibles interpretaciones.*
 - Indicar a qué es debida la ambigüedad y clasificar los ejemplos (fonéticas, léxico-semánticas, sintácticas).*
 - Identificar los fenómenos lingüísticos implicados: referencia, polisemia, homonimia, núcleo-complemento.*
 - Desambiguar los enunciados explicando los cambios realizados.*
- 4. Puesta en común: definición de ambigüedad y de los diferentes niveles de estudio, explicación de las situaciones en que se produce y de los aspectos gramaticales implicados en las ambigüedades estudiadas.*
- 5. Búsqueda y comentario de modelos aportados por el alumnado.*

FASE 3 (Sesiones 5 y 6: síntesis, proyección y evaluación)

- 6. Planificación del contenido conceptual y visual de los pósteres.*
- 7. Elaboración de los pósteres con ejemplos propios.*

8. Exposición, presentación y evaluación de los pósteres en el grupo.

Las actividades están pensadas para que se realicen en pequeños grupos, con el fin de fomentar el trabajo cooperativo, la interacción y, de este modo, la actividad metalingüística de los alumnos. La interacción entre ellos es fundamental para que afloren sus creencias e ideas, les vayan poniendo palabras y las sometan al juicio de los compañeros, lo cual hará que se regulen, les forzará a replantearse sus conclusiones, a argumentar, buscar ejemplos y contraejemplos... En los momentos de puesta en común, el docente debe potenciar esta misma dinámica, y evitar dar respuestas antes de que el alumnado lo haga.

Partimos siempre de ejemplos tomados de enunciados reales que circulan en las redes sociales o hallados en la prensa, de modo que las ambigüedades lingüísticas se encuentran contextualizadas en textos breves de diferentes ámbitos que resultan familiares y de actualidad para el alumnado (publicidad, humor, prensa, redes sociales...).

El tema elegido para esta SD es la ambigüedad, ya que es un fenómeno presente en todas las lenguas y que, por un lado, afecta directamente a la comunicación y, por tanto, al uso y, por otro, permite analizar la relación entre forma (o cómo expresamos algo) y significado (o cómo interpretamos algo), aspecto sobre el que es importante incidir en las aulas de Secundaria para sensibilizar a los estudiantes con el valor de la precisión en la expresión para mejorar la comunicación entre los hablantes. Las ambigüedades en la lengua son frecuentes y en muchas ocasiones pasan desapercibidas porque el contexto y el conocimiento compartido entre los interlocutores ayuda a atribuir sentido a los mensajes. La aparición de ambigüedades en diferentes ámbitos (noticias, publicidad, chistes, carteles, tuits, etc.) es más habitual de lo que parece. Por otro lado, hay que tener en cuenta el efecto que pueden suponer en el receptor cuando son provocadas: comicidad, ironía, confusión, sorpresa..., de ahí que no siempre se produzcan de manera inconsciente, sino que se pueden utilizar de forma intencionada.

La ambigüedad en el lenguaje se produce cuando un enunciado puede dar lugar a más de un sentido porque los interlocutores no comparten el contexto (lingüístico o extralingüístico) o porque está mal construido y puede ocasionar confusión. Este fenómeno se da en los diferentes niveles de la lengua (fonético, léxico y morfosintáctico). La ambigüedad, por tanto, permite que el conocimiento de los diferentes niveles de estudio del sistema resulte significativo y relevante para el alumnado. Nos ha parecido oportuno seleccionar este aspecto para la formación lingüística de los estudiantes porque permite activar la construcción de conocimiento gramatical a partir de la interpretación y de la reflexión sobre el uso de expresiones corrientes contextualizadas.

Precisamente, teniendo en cuenta que la SD va dirigida a estudiantes de 4º de la ESO, este contenido de aprendizaje recupera de forma significativa en relación con el tema de la

ambigüedad cuestiones de los diferentes niveles que ya se habrán trabajado previamente en las aulas de lengua, ya que necesitarán esos conocimientos para explicar o resolver las ambigüedades que se les proponen. Ante el riesgo de la dispersión en que podríamos incurrir, hemos centrado el trabajo en unos contenidos específicos: núcleo y complemento, homonimia y polisemia, referente, valor sintáctico y semántico del orden de los elementos en la oración.

A lo largo de la SD pueden aparecer y utilizarse muchos otros aspectos lingüísticos en que los docentes podrán ahondar más o menos, pero nuestra SD tiene como prioridad que el alumnado consiga manejar con solvencia, en su uso y en sus explicaciones, las nociones mencionadas.

Así pues, los objetivos de esta secuencia didáctica son profundizar en el conocimiento de la ambigüedad lingüística, es decir, detectar enunciados que pueden dar lugar a más de un sentido, analizar a qué se debe esta doble interpretación y buscar posibles soluciones, y saber explicar todo esto utilizando las palabras adecuadas.

Además de las competencias lingüísticas del alumnado, se desarrollan las competencias transversales: la competencia personal y social (mediante el trabajo colaborativo, la participación en las puestas en común, con el respeto a la diversidad lingüística como riqueza cultural y patrimonio de todos, con el interés por conocer las lenguas), la competencia digital (el producto que se pide es digital, pero también se fomenta la consulta de páginas en internet y el uso de herramientas digitales con fines educativos); aprender a aprender con estrategias de planificación y solución de una tarea, evaluación del resultado y del proceso que se ha llevado a cabo sintiéndose protagonista de su aprendizaje; iniciativa y espíritu emprendedor, mediante el desarrollo de la creatividad en la elaboración y la presentación de los pósteres realizados.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

FASE 1

Sesión 1

A. Activación de conocimientos previos

Se enseñan las imágenes de la actividad 1: ¿Conejo o pato? ¿Joven o vieja? Se trata de imágenes que pueden tener dos interpretaciones. La primera puede ser un pato o un conejo; la segunda, puede ser la imagen de una mujer joven o vieja. El objetivo es hacer reflexionar a los estudiantes sobre cómo una misma forma puede tener dos significados distintos en función de cómo se interprete. Esto deberá relacionarse posteriormente con los ejemplos lingüísticos.

Actividad 1. ¿Conejo o pato? ¿Joven o vieja?

¿Qué veis en estas imágenes? ¿Cómo se explica?

Ilustración *Conejo y pato*, *Fliegende Blätter* (1892).
W. E. Hill.

Mi mujer y mi suegra, dibujo de

Justificación de la propuesta y comunicación del producto final que tendrán que elaborar los estudiantes

En esta SD vamos a profundizar en lo que significa “hablar bien” en cualquier idioma, en algunos aspectos que hay que tener en cuenta para que la comunicación sea eficaz. Para ello vamos a observar enunciados en distintas lenguas, a discutirlos para intentar explicar lo que veamos, a reflexionar sobre ello y, al final, elaboraremos un póster para reflejar las conclusiones con algunos ejemplos. Haciendo todo esto, manejaremos los diferentes niveles de estudio de la lengua (fonético, léxico-semántico y morfosintáctico) y pondremos en juego conceptos como núcleo y complemento, referente, polisemia y homonimia. ¡Vamos allá!

Actividad 2: (individual o en parejas)

Lee detenidamente los textos que tienes a continuación:

EJEMPLO A	EJEMPLO B
Lady Gaga y Adam Driver ruedan la historia del asesinato de Maurizio Gucci a las órdenes de Ridley Scott.	- Te aconsejo estudiar derecho. Estudiar derecho es buenísimo para la espalda.

- 2.1 Explica de qué dos maneras se puede interpretar cada uno de los ejemplos.
- 2.2 Redacta de diferente manera cada enunciado para que exprese solo uno de los significados (realiza los mínimos cambios posibles).
- 2.3. ¿Qué cambios has hecho?

	EJEMPLO A	
	Interpretación 1	Interpretación 2

Interpretación	<i>Ridley Scott ordenó el asesinato de Maurizio Gucci. Lady Gaga y Adam Driver ruedan una película sobre la historia de ese asesinato.</i>	<i>Lady Gaga y Adam Driver ruedan una película dirigida por Ridley Scott que explica la historia del asesinato de Maurizio Gucci.</i>
Nueva formulación	<i>Lady Gaga y Adam Driver ruedan la historia del asesinato de Maurizio Gucci ordenado por Ridley Scott.</i>	<i>Lady Gaga y Adam Driver ruedan a las órdenes de Ridley Scott la historia del asesinato de Maurizio Gucci.</i>
Cambios	<i>Cambio en la redacción. Ambigüedad sintáctica</i>	<i>Cambio de orden. Colocar el complemento más cerca del núcleo al que acompaña. Ambigüedad sintáctica</i>

EJEMPLO B		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Le aconseja estudiar la carrera de Derecho.</i>	<i>Le aconseja que esté derecho mientras estudia.</i>
Nueva formulación	<i>Te aconsejo estudiar la carrera de Derecho.</i>	<i>Te aconsejo estudiar erguido. Estudiar derecho es buenísimo para la espalda.</i>
Cambios	<i>Añadir una información que aclara el sentido de la palabra. Completar la información Ambigüedad léxica</i>	<i>Cambiar la palabra (el adjetivo) por otro que no dé pie a equívocos. Desambiguación por uso de una palabra o sintagma más preciso (utilización de recursos léxicos). Sinonimia.</i>

		<i>Ambigüedad léxica</i>
--	--	--------------------------

2.4. ¿Crees que el que los enunciados tengan dos posibles interpretaciones es algo voluntario?

- *No en el primer ejemplo. Puede dar lugar a confusión si emisor y destinatario no tienen el mismo conocimiento del mundo. Es necesario desambiguar para asegurar la comunicación.*
- *Sí en el segundo ejemplo. Se busca de manera explícita el efecto humorístico que produce el hecho de que la palabra derecho pueda tener dos significados distintos.*

B. PUESTA EN COMÚN (grupo clase con el docente):

Vamos a compartir vuestras respuestas. Toma nota de las ideas que te parezcan más importantes. Al final, hay algunas cuestiones que a lo mejor han salido en la puesta en común y las puedes explicar.

La AMBIGÜEDAD

- *En el lenguaje, significa que una misma expresión puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones.*

Se produce porque/cuando...

- *Un complemento puede acompañar a dos núcleos diferentes en una misma oración (ambigüedad sintáctica)*
- *Una palabra puede tener más de un significado (ambigüedad léxica).*

Se puede solucionar...

- *Cambiando de lugar el complemento, colocándolo más cerca del núcleo o haciendo algún cambio en la construcción sintáctica.*
- *Añadiendo alguna información que aclare el sentido de la palabra o cambiando la palabra por un sinónimo.*

Esto se llama **desambiguar**.

Además, no se produciría ambigüedad si:

- *emisor y receptor comparten el mismo conocimiento del mundo (experiencia personal)*

- o el significado queda claro por el contexto lingüístico o extralingüístico

Puede ser involuntaria o voluntaria.

- En caso de que no sea voluntaria, puede dar lugar a confusión si emisor y destinatario no tienen el mismo conocimiento del mundo. Es necesario desambiguar para asegurar la comunicación.
- Es voluntaria cuando se busca un efecto determinado, como el efecto humorístico que produce el juego de palabras, o el efecto sorpresa que se utiliza en publicidad.

FASE 2

Sesiones 2, 3

C. ENTRENAMIENTO, PRÁCTICA Y REFLEXIÓN (en pequeños grupos):

- 3.1 [Vamos](#) a observar nuevos enunciados. Tenéis que clasificarlos según creáis que corresponden a ambigüedades fonéticas, léxicas o sintácticas.

En cada caso, anotad la misma información que en la actividad anterior:

- Sus posibles interpretaciones.
- Sus nuevas formulaciones para desambiguarlos.
- Los cambios que habéis realizado.

Intentad concretar con qué elemento lingüístico tiene relación la ambigüedad en cada uno de los ejemplos.

(Haced un cuadro para cada ejemplo)

Enlazadas en otro documento, se encuentran las quince ambigüedades seleccionadas: diez son de tipo sintáctico y cinco léxicas o fonéticas (que, en general, tienen menos dificultad). Uno de los ejemplos (el del genio y la lámpara) contiene dos ambigüedades: una sintáctica y otra léxica (de ahí que sean catorce ejemplos, pero quince ambigüedades).

Se han establecido cinco ejemplarios, con cinco ambigüedades cada uno, de las que tres serían sintácticas y dos léxicas o fonéticas. Cada grupo de alumnos trabajará con uno de esos ejemplarios.

Podría optarse por formar cinco grupos entre los alumnos de la clase, y que cada uno tenga un ejemplario, o por que los alumnos formen parejas o tríos, y algunas de las parejas tengan el mismo ejemplario.

El docente debe dar tiempo para que las parejas o grupos de trabajo discutan los ejemplos propuestos: fruto de esa reflexión entre iguales, debe salir una solución. El docente hará ver la necesidad de redactar las explicaciones, es decir, el alumnado no puede limitarse a buscar la solución, sino que debería encuadrarla en el nivel sintáctico, léxico-semántico o fonético (para empezar), lo que ayudará a confeccionar el cuadro final de clasificación de ambigüedades (e, indirectamente, a entender los niveles de la lengua).

Además, ya que la actividad tiene como objetivo principal fomentar la reflexión metalingüística, se debería animar al alumnado a emplear conceptos como ambigüedad léxica, fonética o sintáctica, homonimia, núcleo y complementos, referente de un pronombre, sustitución léxica, desambiguar... apoyándose en lo aprendido en la puesta en común de la sesión anterior.

Tras el análisis en profundidad del ejemplario entregado, hay que poner en común los hallazgos lingüísticos. En esa puesta en común, el papel del docente es determinante para:

- *Propiciar el contraste de opiniones entre compañeros (más que con el docente): dar la palabra a diferentes personas para que muestren, con argumentos, acuerdo o desacuerdo con lo expresado por otro compañero. (¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho...? ¿Opinas lo mismo que ...? ¿Añadirías algo a lo que ha dicho...?)*
- *Plantear preguntas que susciten nuevas reflexiones o que les hagan dudar, pero debe evitar dar soluciones (¿estás seguro?, ¿dónde has visto el problema?, ¿de qué otra forma se podría interpretar?, ¿qué te ha hecho pensar en esa solución?...)*
- *Introducir o resaltar -en caso de que no surjan explícitamente- los términos lingüísticos específicos implicados en las reflexiones, situándolos, además, en el nivel de la lengua que les corresponda (fonético, léxico-semántico o sintáctico).*
- *Asegurarse de que el alumnado va recogiendo por escrito las reflexiones surgidas y los conceptos lingüísticos trabajados, puesto que será una información necesaria para la elaboración del póster final.*

<i>Dos detenidos por un falso gel hidroalcohólico hecho con un aguardiente que se distribuyó a hospitales (Grupos 1/3)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Se distribuyó el falso gel</i>	<i>Se distribuyó el aguardiente</i>
Nueva formulación	<i>Dos detenidos por hacer con aguardiente un falso gel hidroalcohólico que se distribuyó a hospitales</i>	<i>Dos detenidos por hacer con un aguardiente que se distribuyó a hospitales un falso gel hidroalcohólico</i>
Cambios	<i>Reestructuración de las informaciones en la oración (cambios de posición)</i>	<i>Cambio de orden de las informaciones</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<i>Referente del pronombre relativo QUE (subordinación) Orden de los complementos (estructura oracional)</i>	

<i>Normalmente quedaban delante del banco de la plaza (Grupos 1/4)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Asiento</i>	<i>Entidad financiera</i>

Nueva formulación	<i>Normalmente quedaban delante del “asiento” de la plaza</i>	<i>Normalmente quedaban delante de la sucursal bancaria de la plaza</i>
Cambios	<i>Sinónimo</i>	<i>Paráfrasis</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<i>Polisemia Sustitución léxica (sinonimia, paráfrasis...)</i>	

<i>Le he roto la lámpara a mi hermana y le ha salido el genio (Grupos 1/2 y X)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Mi hermana se ha enfadado</i>	<i>Ha salido el genio de la lámpara</i>
Nueva formulación	<i>Le he roto la lámpara a mi hermana y se ha puesto de mal genio / se ha enfadado</i>	<i>Le he roto la lámpara a mi hermana y ha salido el genio de la lámpara</i>
Cambios	<i>Reformulación de la oración (el referente se convierte en sujeto de la segunda oración) Expresión sinónima (sustitución léxica)</i>	<i>Repetición</i>

ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none">- Referente del pronombre LE- Polisemia
--------------------------------------	--

<i>Antonio Banderas celebra sus 60 años con covid-19 (Grupos 1/3)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Lleva 60 años con covid</i>	<i>Cuando cumple 60 años, tiene covid</i>
Nueva formulación	<i>A.B. celebra que lleva 60 años con covid-19*</i>	<i>A.B. celebra, con covid-19, sus 60 años</i>
Cambios	<i>Orden de las informaciones</i>	<i>Orden de las informaciones Puntuación</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none">- Orden de los complementos (estructura oracional)- Núcleo y complemento (C.V./ CN)- Relación entre el aspecto lingüístico y el conocimiento extralingüístico	

<i>-Camarero, ¿me pone una cerveza? -¿De presión? -No, alcoholismo (Grupos 1/4)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2

Interpretación	<i>¿De botella o a presión/ de grifo?</i>	<i>¿Está deprimido?</i>
Nueva formulación	- <i>¿De barril?</i>	- <i>¿Está deprimido? / ¿Tiene depresión?</i>
Cambios	<i>Sustitución (expresión sinónima)</i>	<i>Reformular</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	- <i>Cadena fónica (sustantivo, grupo preposicional): la ambigüedad desaparece en la lengua escrita.</i>	

<i>-¡Acusado: hable ahora o calle para siempre! -¡Elijo calle! (Grupos 2/5)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Verbo callar</i>	<i>Vía pública</i>
Nueva formulación	<i>¡Acusado: hable ahora o cállese para siempre! / guarde silencio...</i>	<i>¡Acusado: hable ahora o váyase a la calle para siempre!*</i>
Cambios	<i>Introducir un pronombre / Sustitución léxica</i>	<i>Completar la oración</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustitución léxica</i> - <i>Homonimia</i> 	

<i>Cómo actuar si nos encontramos con un jabalí montando en bicicleta (Grupos 2/5)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Nosotros vamos en bici</i>	<i>El jabalí va en bici*</i>
Nueva formulación	<i>Cómo actuar si, montando en bicicleta, nos encontramos con un jabalí</i>	<i>Cómo actuar si nos encontramos con un jabalí que monta en bicicleta</i>
Cambios	<i>Orden de la información. Puntuación</i>	<i>Reformular la subordinada</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none">- <i>Orden de los complementos (estructura oracional)</i>- <i>Relación entre el aspecto lingüístico y el conocimiento extralingüístico</i>	

<i>Reponemos los dientes que haya perdido sin dolor (Grupos 2/4)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Habla de cómo ha perdido los dientes que va a reponer</i>	<i>La reposición no será dolorosa</i>

Nueva formulación	<i>Reponemos solo los dientes que haya perdido sin dolor</i>	<i>Reponemos sin dolor los dientes que haya perdido</i>
Cambios	<i>Completar la información</i>	<i>Orden de las informaciones/complementos</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none">- Orden de los complementos (estructura oracional)- Núcleo/Complemento (CV)	

<i>El gobierno prohibirá los desahucios el martes y zanja uno de los roces internos (Grupo 2)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>El martes se aprobará la prohibición</i>	<i>Los martes no se podrá desahuciar, pero otros días sí</i>
Nueva formulación	<i>El gobierno prohibirá el martes los desahucios y...</i>	<i>El gobierno prohibirá que se desahucie los martes y...</i>
Cambios	<i>Cambio de orden de la información/ complemento</i>	<i>Subordinada (desarrollar la información)</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none">- Orden de los complementos (estructura oracional)- Núcleo/Complemento (CV/CN)	

--	--

<i>Vio al amigo del vecino que tiene el coche aparcado delante de su casa. (Grupo 3)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>El coche es del amigo</i>	<i>El coche es del vecino</i>
Nueva formulación	<i>Vio al amigo del vecino. Este amigo tiene el coche aparcado...</i>	<i>Vio al amigo del vecino. El vecino tiene el coche aparcado...</i>
Cambios	<i>Repetir el referente</i>	<i>Repetir el referente</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<i>- Referente del pronombre relativo QUE (subordinación)</i>	

<i>Hospital agota las existencias de anestesia... Se acabó lo que sedaba (Grupos 3/5)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Se acabó "el chollo", lo que había ocurrido hasta ahora...</i>	<i>Se acabó la anestesia</i>

Nueva formulación	<i>Se acabó lo que se regalaba</i>	<i>Se acabó la anestesia</i>
Cambios	<i>Sustitución léxica (expresión sinónima)</i>	<i>Sustitución léxica</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cadena fónica (sustantivo, grupo preposicional): la ambigüedad desaparece en la lengua escrita.</i> - <i>Sustitución léxica. Sinonimia</i> 	

<i>Vio a Marta con su hermana y la invitó a un café. (Grupo 4)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Invitó a Marta</i>	<i>Invitó a su hermana</i>
Nueva formulación	<i>Vio a Marta con su hermana e invitó a Marta a un café</i>	<i>Vio a Marta con su hermana e invitó a la hermana a un café</i>
Cambios	<i>Repetir el referente</i>	<i>Repetir el referente</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Referente del pronombre LA</i> 	

Palillos para niños de silicona (Grupos 4/5)

	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Los palillos son de silicona</i>	<i>Los niños son de silicona</i>
Nueva formulación	<i>Palillos de silicona para niños</i>	<i>Palillos para niños que sean de silicona*</i>
Cambios	<i>Cambio de orden de las informaciones</i>	<i>Desarrollar la información con una oración subordinada</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Estructura (del enunciado)</i> - <i>Núcleo/ Complemento (CN)</i> - <i>Relación entre el aspecto lingüístico y el conocimiento extralingüístico</i> 	

<i>Golpeó la silla con la barra y la rompió. (Grupo 5)</i>		
	Interpretación 1	Interpretación 2
Interpretación	<i>Rompió la silla</i>	<i>Rompió la barra</i>
Nueva formulación	<i>Golpeó la silla con la barra y rompió la silla</i>	<i>Golpeó la silla con la barra y esta se rompió</i>
Cambios	<i>Repetir</i>	<i>Demostrativo</i>
ASPECTO LINGÜÍSTICO IMPLICADO	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Referente del pronombre LA.</i> 	

FONÉTICAS	LÉXICAS	SINTÁCTICAS
<p>-Camarero, ¿me pone una cerveza? -¿De presión? -No, alcoholismo</p> <p>Hospital agota las existencias de anestesia... Se acabó lo que sedaba</p>	<p>“Normalmente quedaban delante del banco de la plaza”</p> <p>“Le he roto una lámpara a mi hermana y le ha salido el genio.”</p> <p>-¡Acusado: hable ahora o calle para siempre! -¡Elijo calle!</p>	<p></p> <p>“Le he roto una lámpara a mi hermana y le ha salido el genio.”</p> <p>Antonio Banderas celebra sus 60 años con covid-19</p> <p>Cómo actuar si nos encontramos con un jabalí montando en bicicleta</p> <p>Reponemos los dientes que haya perdido sin dolor</p> <p>El gobierno prohibirá los desahucios el martes y zanja uno de los roces internos</p> <p>Vio al amigo del vecino que tiene el coche aparcado delante de su casa</p> <p>Vio a Marta con su hermana y la invitó a un café.</p>

		<i>Palillos para niños de silicona</i> <i>Golpeó la silla con la barra y la rompió</i>
--	--	---

3.2. ¿Y qué ocurre en [otras lenguas](#)? ¿Ocurre lo mismo? Compruébalo. Intenta relacionar los casos con los ejemplos comentados hasta ahora.

Sí, también hay casos de ambigüedades fonéticas, léxico-semánticas y sintácticas.

Se han seleccionado diez ejemplos de ambigüedad en cuatro lenguas (catalán, gallego, portugués, inglés y francés), de las que seis son sintácticas, tres léxicas y una fónica. Se encuentran enlazados en otro documento.

Es necesario que el docente deje tiempo suficiente para que los grupos o parejas discutan y analicen cada ejemplo. No es necesario que lo reformulen, sino que deben dar las dos posibles explicaciones al enunciado y explicar por qué se produce la ambigüedad, empleando los conceptos que se han visto en las sesiones anteriores con la terminología adecuada.

Esta actividad tiene como objetivo principal fomentar la reflexión metalingüística e interlingüística, por lo que el docente debe animar al alumnado a emplear los conceptos que se han visto en la sesión anterior (y en su caso, recordarlos). No es una actividad de traducción (puesto que algunos ejemplos no constituyen ambigüedades si se traducen al español) aunque esta puede ayudar a entender cómo funcionan otras lenguas, y por tanto, a fomentar la reflexión interlingüística.

La ambigüedad es un fenómeno comunicativo presente en todas las lenguas y en todos los niveles lingüísticos (fonético, léxico-semántico y sintáctico). Por eso, la finalidad principal de esta actividad es que el alumnado detecte que se dan los mismos tipos de ambigüedad en distintas lenguas. Es conveniente que el docente refuerce esta idea, es decir, que en otras lenguas se dan los mismos tipos de ambigüedad (fonética, léxico-semántica y sintáctica) y se producen los mismos efectos (tanto si son voluntarias como involuntarias). El docente debería animar a relacionar estos casos con los analizados en la actividad anterior, con el fin de favorecer la reflexión interlingüística y animar al alumnado a contrastar las lenguas para avanzar en el conocimiento sobre la comunicación y el funcionamiento del sistema lingüístico.

En la puesta en común, el papel del docente debe ser el señalado en la actividad anterior, es decir, fomentar las diferentes opiniones entre los compañeros y plantear preguntas que susciten nuevas reflexiones.

Al finalizar esta actividad, el docente podrá animar al alumnado a buscar ejemplos de ambigüedades en otras lenguas (ya que en el producto final deberán incluirse), a detectar las posibles interpretaciones y a fijarse en qué elementos las causan. En su caso, el docente podrá orientar en la búsqueda recordando en qué contextos se encuentran con más frecuencia las ambigüedades (publicidad, humor, titulares de prensa, pies de foto, etc.) y facilitando fuentes de información en línea, sobre todo en lo que respecta a las lenguas extranjeras (inglés y francés).

[Truly Ambiguous Newspaper Headlines](#)

[Énoncés ambigus](#)

<i>You look pretty dirty, Ruthie</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
	<i>El padre riñe a la niña por estar sucia</i>	<i>El padre dice un cumplido a la niña: incluso sucia está guapa</i>
OBSERVACIONES	<i>“pretty” se usa como adverbio, C. del adjetivo.</i>	<i>“pretty” se usa como adjetivo y complementa al verbo.</i>
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<i>En inglés, tanto el adverbio como el adjetivo son invariables en cuanto al género. En este ejemplo se funden los niveles léxico y morfosintáctico. En las lenguas románicas, el adjetivo tiene flexión de género.</i>	

<i>A garota viu o vizinho correndo</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
--	------------------	------------------

	<i>Corría la mujer</i>	<i>Corría el vecino</i>
OBSERVACIONES	<i>En ambos casos, no queda claro a quién está refiriéndose el verbo en gerundio.</i>	
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<i>Es una ambigüedad sintáctica, debida a la estructura oracional. Se podría solucionar acercando la información al elemento lingüístico al que hace referencia y expresándolo con una oración de relativo en que el verbo esté conjugado. Hemos visto casos similares en otras lenguas (jabalí;-)</i>	

<i>Atlético quebra invencibilidade do Sao Paulo em casa</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
	<i>El Atlético ha ganado en su propio campo</i>	<i>El Sao Paulo ha perdido en su propio campo</i>
OBSERVACIONES	<i>El grupo preposicional “em casa” complementa al verbo “quebra” (sería CCL). Se solucionaría acercando el complemento a su núcleo.</i>	<i>El grupo preposicional “em casa” complementa al sustantivo “invencibilidade” (sería CN). Se solucionaría acercando el complemento a su núcleo.</i>
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<i>Es una ambigüedad sintáctica: dificultad para atribuir el núcleo de un complemento. Afecta a la estructura sintáctica. Hemos visto casos similares en otras lenguas (“palillos de silicona”).</i>	

<i>He gave her dog biscuits</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
	<i>Le dio galletas al perro de ella.</i>	<i>Le dio galletas para perro.</i>
OBSERVACIONES	<i>“Her” es posesivo y determina al sustantivo “dog”. El grupo forma un CI del verbo.</i>	<i>“Her” es pronombre y por sí solo forma un CI del verbo. El sustantivo “dog” forma un compuesto con el sustantivo “biscuits” y constituye el CD del verbo.</i>
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<p><i>Es una ambigüedad morfosintáctica basada en la coincidencia en inglés del determinante posesivo y el pronombre de CI (her) y en la posibilidad de que algunos sustantivos antepuestos puedan funcionar como adjetivos (ej: tomato sauce).</i></p> <p><i>En las lenguas que hemos trabajado, los determinantes posesivos tienen formas completamente distintas de los pronombres átonos.</i></p>	

<i>Call me a cab</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
	<i>Pídeme un taxi.</i>	<i>Llámame “taxi”</i>
OBSERVACIONES	<p><i>El verbo “call” se interpreta como “pedir”.</i></p> <p><i>El pronombre “me” será el beneficiario, CI, y “a cab” es el CD.</i></p>	<p><i>El verbo “call” se interpreta como “nombrar”.</i></p> <p><i>El pronombre “me” es CD.</i></p>

REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<i>Es una ambigüedad léxica que afecta a la sintaxis en la traducción, ya que el verbo “call” requeriría un complemento u otro en función de cómo se interprete.</i>
-------------------------------	--

<i>Le gardien a arrêté le suspect chez lui</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
	<i>Lo detuvo en casa del guardia, en su propia casa.</i>	<i>Lo detuvo en casa del sospechoso.</i>
OBSERVACIONES	<i>En ambos casos, la ambigüedad es debida a la dificultad para atribuir referente al pronombre personal “lui”</i>	
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<i>Es una ambigüedad sintáctica. Hemos visto otros casos similares en otras lenguas.</i>	

<i>Nadaaaa!!!</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
	<i>Le responde que no pasa nada.</i>	<i>Le indica que nade (para huir del peligro).</i>
OBSERVACIONES	<i>“Nada” es un pronombre.</i>	<i>“Nada” es un verbo.</i>
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<i>Es una ambigüedad léxica debida a la homonimia: pronombre “nada”/ verbo “nadar”. Hemos visto otros casos</i>	

	<i>similares en otras lenguas (“calle”;-)</i>
--	---

<i>Algo que me deleite</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
	<i>La señora pide un cumplido.</i>	<i>La señora pregunta por algo que dé leche.</i>
OBSERVACIONES	<i>“Deleite” es un verbo.</i>	<i>Para interpretarse así, por escrito deberían separarse los dos elementos del grupo preposicional: “de leite”.</i>
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<i>Es una ambigüedad fonética, solo funciona oralmente. Hemos visto otros casos similares en otras lenguas (“de presión”).</i>	

<i>S’han anul·lat la majoria d’escales previstes pel coronavirus</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
	<i>El crucero tiene previstas unas escalas que no se pueden hacer por la enfermedad</i>	<i>El coronavirus ha “previsto” escalas que no se harán</i>
OBSERVACIONES	<i>El grupo preposicional “pel coronavirus” sería CV “anul·lat”, explica la causa por la que se han anulado</i>	<i>El grupo preposicional “pel coronavirus” sería C. del adjetivo “previstes”, indicaría el agente que ha previsto</i>

	<i>las escalas previstas.</i>	<i>las escalas.</i>
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<i>Es una ambigüedad sintáctica, que afecta a la estructura de la oración y se solucionaría acercando el complemento a su núcleo, es decir, reestructurando el enunciado. Tiene relación con la relación entre el aspecto lingüístico y el conocimiento extralingüístico, ya que el conocimiento del mundo de los interlocutores podría evitar la ambigüedad. Hemos visto casos similares en otras lenguas.</i>	

<i>Lindsey told Jessica that she had cancer</i>	INTERPRETACIÓN 1	INTERPRETACIÓN 2
	<i>Lindsey tenía cáncer</i>	<i>Jessica tenía cáncer.</i>
OBSERVACIONES	<i>El referente del pronombre “she” es “Lindsey”.</i>	<i>El referente del pronombre “she” es “Jessica”.</i>
REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA	<i>Es una ambigüedad sintáctica basada en la dificultad para atribuir el referente a un pronombre. Hemos visto casos similares en otras lenguas.</i>	

4. En casa, buscad otros ejemplos de ambigüedad (en diferentes lenguas) que se correspondan con los diferentes tipos observados. Lo ideal sería encontrar al menos dos ejemplos de cada tipo. Si no los encontráis, los podéis inventar.

A continuación se plantea una tarea para que el alumnado observe que las ambigüedades se encuentran en diferentes ámbitos en su entorno y para que se habitúen a prestar atención al aspecto formal de los enunciados. Hay que animarles a buscar y analizar distintos ejemplos de ambigüedades para luego compartirlos y comentarlos en clase, como se ha hecho con los ejemplos dados. Esta actividad deben realizarla de deberes.

SESIÓN 4

COMENTARIO DE LOS MODELOS (grupo clase con la docente):

Vamos a comentar los modelos de otras lenguas que habéis clasificado y los que hayáis encontrado: ¿Por qué los habéis clasificado en uno u otro grupo? ¿A qué se debe la ambigüedad? En algunos casos, ¿cómo las habéis desambiguado?

Para la puesta en común, valen las mismas indicaciones que para la puesta en común de la actividad 3.1.

5. Toma nota de las ideas que te parezcan más importantes. Al final, debes elaborar una lista de las diferentes maneras de solucionar las ambigüedades que habéis aplicado. Te servirá para elaborar el póster en la próxima sesión.

El objetivo de la lista es que les sirva de ayuda en la confección del póster. El docente debería asegurarse de que toman nota de los aspectos que van surgiendo en las puestas en común.

FASE 3

SESIÓN 5

D. SÍNTESIS (en parejas/pequeño grupo):

6. Vamos a recoger nuestras conclusiones en un **PÓSTER** elaborado con alguna aplicación digital (*Canva, Genially, Glogster, Padlet...*). Primero vamos a planificar lo que queremos explicar en el póster escribiendo nuestras conclusiones.

La actividad 6.1 pretende ser una ayuda para pensar el contenido del póster. El objetivo de las preguntas es que los estudiantes revisen el trabajo realizado a lo largo de las distintas actividades y extraigan conclusiones con informaciones relevantes sobre la ambigüedad. No se trata de que elaboren un texto definitivo, sino de que respondan brevemente a las preguntas que se plantean de manera que puedan utilizar las respuestas para confeccionar el póster que deberán compartir con sus compañeros.

Deben tener tiempo para anotar las respuestas y poder plantear las dudas que surjan (a los compañeros o al docente). No es necesario ponerlo en común en clase. Mientras trabajan en grupo para dar respuesta a estas preguntas, el docente puede ir resolviendo dudas o asegurándose de que se entienden los conceptos que han ido apareciendo.

6.1 Después de todo lo trabajado, responded a estas preguntas por escrito reflexionando sobre las siguientes cuestiones:

- *¿Qué significa “hablar bien”? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? “Hablar bien” (o escribir bien) es comunicar con eficacia un mensaje sin que el destinatario tenga dificultades para descifrarlo. Para ello, es importante que el mensaje sea claro y unívoco y hay que tener en cuenta los diferentes niveles de estudio de la lengua: no se trata solo de “pronunciar bien”, de “construir bien las oraciones”, “escoger las palabras adecuadas”... sino de todo junto, en función del contexto comunicativo.*
- *¿Qué puede dificultar la comunicación y, por tanto, hay que tener en cuenta para ser precisos en la expresión y que el mensaje sea unívoco? Si un mensaje tiene más de una interpretación puede dar pie a errores en la interpretación.*
- *¿Qué son las ambigüedades? ¿Qué tipos de ambigüedades hemos visto? En el lenguaje, significa que una misma expresión puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones. Las ambigüedades pueden ser fónicas, léxicas o morfosintácticas.*
- *¿Se pueden producir en cualquier contexto? Explicítalo con algún ejemplo concreto. Pueden aparecer en cualquier contexto (el habla cotidiana, anuncios, noticias de prensa, chistes, etc.)*
- *¿Qué consecuencias pueden tener si son voluntarias? En ocasiones, buscan un efecto humorístico y por eso son muy frecuentes en chistes, tiras cómicas o en publicidad. ¿Y si son involuntarias? En ese caso, pueden dar pie a malas interpretaciones y dificultar la eficacia de la comunicación, por lo que se deberían evitar.*
- *¿Cómo se pueden solucionar las ambigüedades? En función del tipo de ambigüedad, se pueden utilizar distintas estrategias (desambiguación):*

- **Ambigüedad sintáctica**

Cambio de orden en la oración, colocación del complemento más cerca del núcleo al que acompaña, reformulación de las informaciones en la oración, repetición del referente de un pronombre, uso de la puntuación, sustitución léxica, etc.

- **Ambigüedad léxica**

Desambiguación por uso de una palabra o sintagma más preciso: sustitución léxica (sinónimo), paráfrasis, reformulación de la oración, repetición, etc. para evitar la homonimia y la polisemia.

- **Ambigüedad fónica**

La ambigüedad desaparece a menudo en la lengua escrita. Sustitución léxica (expresión sinónima).

La actividad 6.2 pretende que el alumnado organice visualmente la información y se plantee cómo presentarla. Es importante que el docente comparta en clase los apartados que debe tener el póster y se asegure de que todos entienden el encargo. Hay que insistir en la importancia del uso explícito de los conceptos trabajados y de la terminología específica.

El momento en que los grupos compartan su planteamiento del póster, el docente podrá sugerir mejoras y revisar el contenido para asegurarse de que la versión definitiva sea adecuada y correcta.

6.2 Diseñad un esquema VISUAL o CROQUIS de cómo vais a organizar vuestro póster, teniendo en cuenta que en él deben aparecer:

- Definición de ambigüedad.
- Tipos de ambigüedad (explicad por qué se producen) con al menos dos ejemplos de cada tipo. Debéis utilizar más de una lengua.
- En un código QR especificad el aspecto lingüístico involucrado en cada caso y las posibles soluciones de cada ejemplo.
- Posibles consecuencias de la ambigüedad.
- Consejos para evitar ambigüedades o para solucionarlas si es necesario.

Deberán aparecer adecuadamente utilizados y mencionados los contenidos gramaticales estudiados.

En clase, tendréis que explicar vuestro planteamiento del póster antes de realizar la versión digital.

SESIÓN 6

E. EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN

7. Entrad en la aplicación elegida, cread vuestro póster y preparad vuestra explicación oral para que sea amena y efectiva.

Después habrá una exposición en el aula y todos podréis revisar los pósteres de los compañeros, atender a las cuestiones que se planteen y evaluarlos con la pauta que se da a continuación (podéis anotar comentarios en cada apartado).

EVALUACIÓN DEL PÓSTER	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5
- El diseño del póster cuida el aspecto visual para que resulte atractivo y claro					
- El póster contiene todos los apartados sin errores en el contenido					
- Los ejemplos aportados son originales, claros, en más de una lengua					
- Los ejemplos ilustran los diferentes niveles de estudio de la lengua (fonético, morfosintáctico, léxico)					
- Las explicaciones y soluciones de las ambigüedades son claras y correctas, y se encuentran en un código QR					
- En el póster y en su presentación oral se utilizan de forma adecuada los conceptos trabajados y se expresan con la terminología apropiada					
El póster no contiene errores ortográficos y gramaticales					

Una vez imprimidos los pósteres, cada grupo cuelga su póster y se sitúa junto a él. Los diferentes miembros del grupo van paseando por turnos para ver los pósteres de los

compañeros y que estos se los expliquen. Cada grupo evalúa el propio póster y el de los compañeros con la tabla de revisión.

No siempre explica el póster el mismo alumno. Los miembros del grupo alternan las explicaciones de su póster con la visita de los otros pósteres, para que todos conozcan el trabajo de los demás.

El docente puede ir paseándose entre los grupos, escuchando las explicaciones y comprobando si utilizan adecuadamente los conceptos trabajados y la terminología específica. Si lo considera oportuno, puede ir haciendo comentarios.